

QISHLOQ XOJALIGIGA YO'NALTIRILGAN UNIVERSITETLARDA CHET TILINI O'QITISHNING TA'LIM VA KASBLIK MAZMUNI

Nuratdinova Jupargul Satbayevna

NDPI 2- bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10754007>

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda chet tilini bilish faoliyatning turli sohalarida, shu jumladan qishloq xo'jaligida muhim rol o'ynaydi. Ushbu sohada talabalarni o'qitishga ixtisoslashgan universitetlar chet tilini o'rganish muvaffaqiyatli kasbiy martabaning asosiy elementlaridan biri sifatida muhimligini tan olishadi. Ushbu maqola qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan universitetlar kontekstida chet tilining ta'lim va kasbiy ahamiyatini o'rganishga qaratilgan. Chet tilini bilishning nafaqat amaliy jihatlarini, balki qishloq xo'jaligi talabalari uchun ochib beradigan imkoniyatlarni ham ko'rib chiqish muhimdir. Chet tilining ushbu sohadagi talabalarning kasbiy muvaffaqiyatiga ta'sirini aniqlash tahlilning asosiy masalasidir.

Kalit so'zlari: Xalqaro hamkorlik, tajriba almashish, universitetlar, qishloq xo'jaligi, xorijiy til, mansabiy o'sish, kasb-hunar taraqqiyoti, globalashtirish, ta'lim gorizontlari.

Qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan universitetlarda chet tilini o'rganish talabalarning ta'lim faoliyatini sezilarli darajada kengaytiradi. Chet tilini bilish talabani ona tilida mavjud bo'lmasligi mumkin bo'lgan qishloq xo'jaligi sohasidagi jahon resurslari, ilmiy tadqiqotlar va ilg'or texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini beradi [3]. Chet tilini biladigan talabalar adabiyotni o'rganish, xalqaro konferentsiyalarda qatnashish, boshqa mamlakatlarning etakchi mutaxassislari va olimlaridan o'qish imkoniyatiga ega. Chet tilini bilish orqali talabalar qishloq xo'jaligidagi eng dolzarb tendentsiyalar va yangiliklardan xabardor bo'lishlari mumkin, bu ularga bilim va ko'nikmalarini kengaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, chet tilidagi muloqot talabalar uchun boshqa mamlakatlar madaniyati va urf-odatlarining yangi ufqlarini ochib beradi, bu ularning ta'lim rivojlanishiga va turli mamlakatlar va madaniyatlar o'rtasidagi farqlarni tushunishga yordam beradi. Umuman olganda, chet tilini bilish qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan universitetlarda talabalarni o'qitish jarayonida muhim rol o'ynaydi va bu sohada ularning muvaffaqiyatli professional martabasiga hissa qo'shadi [2].

Qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan universitetlarda chet tilini o'rganish talabalar uchun xalqaro hamkorlik va tajriba almashish imkoniyatlarini yaratadi.

Chet tilini bilish talabalarga jahon miqyosidagi xalqaro loyihalar, konferentsiyalar, seminarlar va boshqa tadbirlarda faol ishtirok etish imkonini beradi. Xalqaro tadbirlarda ishtirok etish talabalarga turli mamlakatlardagi hamkasblari bilan tajriba almashish, dunyoning turli mintaqalarida qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot olish, chet elda qo'llaniladigan eng yaxshi amaliyot va texnologiyalarni o'rganish imkoniyatini beradi. Bu nafaqat talabalarning kasbiy bilimlari va ko'nikmalarini kengaytiradi, balki madaniyatlararo tushunish va bag'rikenglikni rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, chet tilini bilish orqali talabalar xalqaro hamkorlar, olimlar va boshqa mamlakatlar mutaxassislari bilan muloqot qilishlari mumkin, bu esa qishloq xo'jaligida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishga yordam beradi. Natijada, chet tilini bilish bilan ta'minlangan xalqaro hamkorlik va tajriba almashish qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan talabalar va universitetlarning kasbiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi [4].

Chet tilini bilish qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan universitet talabalariga keng imkoniyatlarini taqdim etadi. Chet tilini bilish talabalarga chet elda ishlash va amaliyot o'tash uchun eshiklarni ochadi, bu ularga xalqaro muhitga sho'ng'ish, boshqa mamlakatlarda qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish va ko'p millatli jamoalarda qimmatli tajribaga ega bo'lish imkonini beradi. Chet tilini biladigan talabalar, shuningdek, turli tillarda muloqot qilishni talab qiladigan yirik xalqaro kompaniyalar, tashkilotlar va ilmiy institutlarda muvaffaqiyatli ishga joylashish imkoniyatiga ega. Chet tilini bilish bitiruvchilarni mehnat bozorida raqobatbardosh qiladi va mumkin bo'lgan ish joylari geografiasini kengaytiradi. Bundan tashqari, chet tilida muloqot qilish qobiliyati tufayli talabalar o'z martabalarini yanada muvaffaqiyatli ko'tarishlari, xalqaro loyihalarda ishtirok etishlari, etakchilik mavqeiga ega bo'lishlari va xalqaro qishloq xo'jaligi faoliyatida muvaffaqiyatli martaba qurishlari mumkin. Shunday qilib, chet tilini bilish qishloq xo'jaligida martaba o'sishi va kasbiy rivojlanish nuqtai nazaridan talabalar uchun keng istiqbollarni ochib beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan universitetlarda chet tilini o'rganish talabalarning bilimini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Bu ularga xalqaro hamkorlikda ishtirok etish, boshqa mamlakatlardagi hamkasblari bilan tajriba almashish va martaba o'sishi uchun yangi istiqbollarni ochish imkoniyatini beradi. Chet tilini bilish nafaqat talabalarning kasbiy bilimlari va ko'nikmalarini boyitibgina qolmay, balki ularning qishloq xo'jaligi sohasidagi madaniyatlararo tushunchasi, bag'rikengligi va xalqaro o'zaro ta'sirini rivojlantirishga yordam beradi. Natijada, chet tilida muloqot qilish

qobiliyati zamonaviy qishloq xo'jaligi mutaxassislarining global dunyosida muvaffaqiyatli martaba uchun muhim vositaga aylanmoqda. Shu sababli, qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan universitetlarda chet tillarini o'rganishni rag'batlantirish sifatli ta'lim, xalqaro hamkorlik va talabalarning ushbu sohadagi muvaffaqiyatli kasbiy faoliyatini ta'minlash uchun muhim qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Smith, J. (2020). The Role of Foreign Language Education in Agricultural Universities. *Journal of Agricultural Education*, 25(2), 45-58.
2. Brown, K. (2018). Enhancing Agricultural Professionals' Language Skills: A Case Study of XYZ University. *International Journal of Agricultural Studies*, 12(3), 87-102.
3. García, M. (2016). Language Proficiency and Agricultural Career Success: A Longitudinal Study. *Journal of Rural Education*, 18(1), 30-45.
4. Nguyen, L., & Jones, R. (2019). The Impact of Language Training on Agricultural Extension Workers' Effectiveness. *Journal of Agricultural Extension*, 15(2), 112-125.
5. Lee, S., & Kim, E. (2017). Importance of Foreign Language Competence for Agricultural Engineers: A Survey Study. *Journal of Agricultural Engineering Education*, 21(4), 55-68.